

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖАНРА МУВАШШАХАТ В ЛИТЕРАТУРЕ АНДАЛУССКОГО ПЕРИОДА

Касимова Диёра

Магистрант кафедры арабской филологии, факультета восточных языков Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100797>

Аннотация. *Статья посвящена одному из главных и важных вопросов науки арабской литературы в Андалусии. В данной статье рассматривается вопрос развития жанра и его происхождения о новом жанре поэзии, появившемся в Андалусии, под названием «мувашишахат». Темы, образы, сравнения, устойчивые обороты речи, лексика классической арабской лирики трансформируются в андалузские стихотворения. Совершенно очевидно, что Мувашах генетически связан с арабской и арабо-испанской классикой.*

Ключевые слова: *Мувашишахат, Андалусия, жанр, поэзия, исследования, учёные, стихи, Европа*

Abstract. *The article is devoted to one of the main and important issues of the science of Arabic literature in Andalusia. In this article, the issue of the development of the genre and its origin is studied about the new genre of poetry that appeared in Andalusia called "muvashshahat". Themes, images, comparisons, stable turns of phrase, the vocabulary of classical Arabic lyrics are transformed into Andalusian verse poems. It is quite obvious that Muvashah is genetically related to Arabic and Arabic-Spanish classics.*

Keywords: *Muvashshahat, Andalusia, genre, poetry, research, scholars, verse, Europe.*

После завоевания Испании арабами в начале VIII века арабская культура проникла в страну и испытала на себе влияние новой среды: влияние природных красот, а также национальной культуры различных этносов. В литературу вошли и оставили художественное наследие ряд новых поэтов и писателей. Однако практика стилизации и стремление подражать творчеству восточных писателей послужили арабским и испанским писателям, поскольку в своих произведениях они не могли отступить от форм и стилей, типичных для эпох Омейядов и Аббасидов. Поэтическая форма путаницы, введенная и развитая ими, является исключением.

Мувашишахат (араб. **موشح** «пояс») — жанр средневековых арабских ударных песен с припевами. Чаще всего мувашишах содержит 5 (количество 7) байт, байт состоит из 4-10 строк. Некоторые композиции этого жанра имеют окончание – хару. Арабская традиция приписывает изобретение мувашишахата придворному поэту из Куртубы (Испания) Мукаддаму ибн Муафе, жившему в конце IX — начале X века. Первые две строфы рифмы мувашишахат написаны одной и той же рифмой, а последняя строфа повторяет ту же рифму. Большое количество видов путаницы является следствием изменения рифмы в стихе. Андалузские поэты в 11 веке прославились как авторы стихов. Одними из авторов являются Убадат Казаз, Абу Абдулла Ирфа Расо, Ибрагим ибн Сахл Исраэль (1208-51), Лисануддин ибн Хатиб (1313-74) и Ибн Сана Мульк Мисри (1156-1212) [7,49].

Поэт Ризкалла Хасун (1825-1880) умело использовал стихотворную форму средневекового арабского жанра - мувашишах. Ризкалла Хасан (араб. **رزق الله حسن** 1825, Алеппо, Османская империя (ныне Алеппо, Сирия) — 1880, Лондон, Великобритания) — сирийский арабский христианский писатель-учитель, журналист, переводчик и публицист.

Его отец был богатым купцом из Армении. Он изучал теологию, математику, выучил армянский, арабский, английский, французский, турецкий и другие языки.

С конца 1840-х годов жил в Турции. В 1854 году он основал первую литературно-общественную газету на арабском языке «Мират аль-Ахваль». Некоторое время жил в Астане. Во время подавления беспорядков в 1860 году он находился в Дамаске, в 1861 году — в Стамбуле, где, по одним данным, был заключен в тюрьму за растрату, по другим — из-за осуждения политических и религиозных противников. В 1862 году он покинул Османскую империю, переехал в Россию, а затем иммигрировал в Англию. В 1867 году он открыл типографию в Лондоне, где возродил свою газету «Мират аль-Ахваль».

В работах анализируются некоторые особенности музыкальной структуры этих жанров на конкретных примерах классических марокканских нубов (заджал, мувашшах как заджал, мувашшах-шугл, нейтральные мувашшахи и др.). Кроме того, для сравнения представлен пример музыкальной формы кантиги № 96, похожей на мувассы, из рукописи «Кантигас де Санта Мария» («Песни во славу Девы Марии»).

Опубликована средневековая история Заджала «Tres morillas, Aixa, Fatima y Marien» («Три мавританки, Аиша, Фатима и Мария») из собрания Кансионеро де Паласио («Собрание дворцов») XV–XVI веков. возобновить процесс адаптации репертуара. Восточная музыка в Испании дала редкую возможность. В то же время в диссертации сохраняется уникальный образец мелодии средневекового периода благодаря Ф. Салинасу (1513 – 1590) [4,73].

В следующей главе на основе сохранившихся сведений Тифаси представлена характеристика стилистических особенностей высокой традиции андалузской музыки 9-13 веков, в которой выделяются три контрастных метода в разные периоды развития андалузской музыки. В придворных кругах преобладал первый стиль сопротивления, пришедший из Багдада и связанный главным образом с влиянием личности Зирьяба и его певческой школы в Куртубе. Другой стиль, как и придворный, был привлечен мечтами о Хиджазе и Медине, согласно древней традиции арабов, и конкурировал с первым стилем. Третий стиль включал местные формы хорового пения и, вероятно, был аутентичным и популярным. Именно последнее оказало решающее влияние на исполнительские традиции мувашахов и заджалов, ансамблевый характер которых является одной из их важных особенностей. В конечном итоге этот стиль был принят независимо от происхождения [4,46].

Можно предположить, что в мусульманской Испании в начале IX века придворные традиции и народные песни присутствовали автоматически, а с появлением и развитием мувашшахов появился промежуточный жанр, связывающий эти две области. В заключение выделены причины сохранения андалузского наследия в Магрибе и непреходящее значение, которого достигли здесь жанры масонской песенной поэзии. Они относятся к таким музыкальным явлениям, которые не ограничиваются жанровыми функциями, а могут рассматриваться на общекультурном уровне, поскольку «представляя образ жизни всего социального класса, они стали своеобразным музыкальным символом нации» [17,153].

Изучение андалузской поэзии и ее знаменитых поэтов. Андалузская поэзия считается одним из цветов поэтического искусства и следует множеству определенных правил, и в этом ее отличие от разных типов арабской лирической поэзии, и сегодня мы покажем вам много различной информации через поиск единства Андалусии и ее знаменитых поэтов.

История андалузской поэзии насчитывает более тысячи лет, и она отличается от других стихотворений рифмой и весомостью, не нарушает монотонности стихов, поскольку сочетает в себе классический язык с разговорным языком. Безвестность появилась как результат культурного богатства и интеллектуального прогресса [5,108]. Можно упомянуть времена года в Андалусии, так как они делятся на:

Аль-Мальта — первая часть поэмы.

Аль-Кафль – состоит из двух частей, которые должны рифмоваться со вступлением.

Альдур — это та часть, которая разбивает начало с точки зрения рифмы. И это в рамках одной сделки, в большинстве случаев не более пяти частей.

البيت – состоит из материала и гарантии, которые могут быть совместимы друг с другом.

الخرجة – это последняя гарантия, которая приходит в конце смятения.

Темы Андалусии:

Тема газели — одна из важнейших тем андалузской поэзии. Эта тема стоит на первом месте и связана с радостью, энтузиазмом народа и процветанием общества. Среди его известных поэтов - Абу Бакр ибн Захр.

Тема прославления — одна из основных тем андалузской поэзии и во многих случаях сочетается с газелью. Его развитию и расширению способствовали различные факторы, в том числе реки, источники, зеленые деревья и красота природы в целом. Самый известный поэт – Абу Джафар бин Саид.

Тема Мадха не только андалузская, но широко распространена во всех поэтических искусствах. Эта тема написана с целью заработать деньги, а поэты пишут с целью получения денег и подарков от королей и министров. Самым известным поэтом был Лисан ад-Дин ибн аль-Хатиб.

Таким образом в изучение Мувашахот Андалусии и ее знаменитых поэтов, можно сказать, что эти Мувашшахот названы так потому, что они возникли в стране Андалусия и происходят от слова «шарф», что означает полный женский головной убор, украшенный цветы и драгоценные камни. И знак призван изменить традиционную поэзию.

REFERENCES

1. Абдушукур Абдусатро. История арабской литературы, первый том – Душанбе, 2009.
2. Абдушукур Абдусатро. История арабской литературы, том второй – Душанбе, 2009.
3. Андалузская музыкальная классика: проблема музыкотерапии и влияние идеи суфизма // Музыкальные культуры мира: проблемы изучения. Москва: МГК, 2008.
4. Арабские источники андалузской музыки // Востоковедение. Сидел. Св. и отчеты. Казань: Изд-во КГУ, 2003. фи талхис 'ахбар аль-магриб. - Тетуан, 1955 г.
5. Верткова К. А. Проблема адаптации и трансформации восточных инструментов в средневековой андалузской культуре // Музыкальные инструменты в истории культуры. Санкт-Петербург, 2006.
6. Зирьяб – создатель западно-арабской музыкальной классики // «Вестник Чел. ГУ». 2008, 26 (127). Филология. Художественное образование. Вып. 25.
7. Зияев С. Н. Место арабского языка в Малайской Азии в эпоху Маулань / С. Н. Зиеев // Сборник статей и тезисов республиканской научно-практической конференции «Роль молодежи в развитии отечественной науки». Душанбе: Знания. - 2015.

8. Зияев, С. Н. Влияние поэзии Абу Тайибы аль-Мутанабби и стихов Мауланы Джалалуддина Балхи / С. Н. Зиев // Сборник статей конференции «Аль-Мутанабби и его влияние на классическую персидско-таджикскую литературу». Душанбе: 2016.